

SUD MUHOKAMASI OSHKORALIGI: JINOYAT PROTSESSUAL JIHATLARI

Adizov Alibek Oybek o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va
amaliyoti yo'nalishi

Gmail: alibekadizovofficial@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115601>

Ma'lumki, sud jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ochiqlik, oshkoralikni hamda sud majlislari to'liq qonun talablari asosida o'tishini ta'minlaydi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga kiritilgan muhim o'zgartishlardan yana biri ham sudlarda jinoyat ishlarini oshkora ko'rish, sud tashabbusi bilan yoki jinoyat protsessi qatnashchilarining iltimosnomasiga ko'ra, audio va videoyozuvdan foydalangan holda, shuningdek, videokonferensaloqa rejimida o'tkazilishi mumkinligidir¹.

"Sudlar to'g'risida"gi Qonunning 7-moddasida sud ishlarini yuritishning oshkoraligi prinsipini ko'zda tutadi. Mazkur modda mazmunidan ko'rinib turibdiki, "oshkoralik" atamasi "sudda ishlarning ochiq ko'rilishi" atamasining ma'nodosh-sinonimi sifatida foydalaniladi.²

Umumxalq ovozi bilan qabul qilingan Konstitutsiyasimizning 28-moddasida jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi, xususan, Konstitutsiyaning 137-moddasida hamma sudlarda ishlar ochiq ko'riladi, ishlarni yopiq majlisda tinglashga qonunda belgilangan hollarda yo'l qo'yiladi deb belgilangan.³ Sudning oshkora muhokamasini birinchi navbatda bosh qomusimiz bilan tartibga solish, odil sudlovni adolatli o'tkazilishi uchun asosiy omillardan ekanligi nazarda tutilmoqda. Oshkoralik tamoyili jinoiy odil sudlovning adolatli ravishda o'tmoqligining zaruriy sharti hisoblanadi.

Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasida barcha sudlarda jinoyat ishlari oshkora ko'riladi, bundan davlat sirlarini qo'riqlash manfaatlariga zid

¹ Kamila Kavlanova. Oliy Majlis Senati a'zosi. Sudlarda oshkoralik va xolislik tamoyili mustahkamlandi. maqola. T.:2018

² Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. // Mualliflar jamoasi. / yu.f.d., dots. G.Z.To'laganova va yu.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida –Toshkent: TDYU nashriyoti, 2016;

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.Oliy Majlis Axborotnomasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son

keladigan hollar, shuningdek jinsiy jinoyatlar to'g'risidagi ishlar ko'rilayotgan hollar mustasno deb belgilangan.

Yuqoridan ko'rinadiki, barcha ishlar sud muhokamasida oshkora tartibda ko'riladi, davlat sirlarini qo'riqlash maqsadida Davlat tomonidan qo'riqlanadigan va maxsus ro'yxatlar bilan chegaralab qo'yiladigan alohida ahamiyatli, mutlaqo maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va o'zga xil ma'lumotlar hisoblangan O'zbekiston Respublikasining davlat sirlari⁴ borasida yuzaga keladigan jinoiy munosabatlar jinoyat sudlarida yopiq sud majlisida muhokama qilinadi. Binobarin, davlat sirlarini saqlash – bunday sirlarga ega bo'lgan barcha davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, birlashmalar, shuningdek O'zbekiston Respublikasining mansabdor shaxslari va fuqarolarining burchi ekanligi qonunchiligimizda ta'kidlangan. Xizmat yuzasidan o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan davlat sirlarini sud muhokamasi ishtirokchilari ma'lumotlarni oshkor etmasliklari lozim.

Jinsiy jinoyatlar to'g'risidagi ishlar ham yopiq sud majlisida o'tkaziladi. Bunga nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish, besoqolbozlik, qo'shmachilik qilish, xizmat, moddiy va boshqa jihatdan aybdorga qaram bo'lgan shaxsni jinsiy aloqa qilishga g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish, o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, o'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxs bilan moddiy qimmatliklar berish orqali jinsiy aloqa qilish bilan bog'liq ishlar kiradi⁵. Mana shu yuqorida ta'kidlangan ikkala toifadagi ishlar doimiy ravishda yopiq sud majlisida muhokama qilinadi.

Jinoyat protsessual qonunchiligida shunday jinoyat ishlari nazarda tutilganki, ularni yopiq sud majlisida ko'rishga yo'l qo'yilishi mumkin. Bunda ishni sud yopiq sud majlisida olib borilishining sabablari asoslantirilishi lozim. Quyidagi jinoyat ishlari yopiq sud majlisida ko'rilishi mumkin:

1) o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarning jinoyatlari to'g'risidagi ishlarni;

2) Fuqarolarning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni yoki ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik maqsadida;

3) Jabrlanuvchining, guvohning yoki ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning, xuddi shuningdek ular oila a'zolarining yoki yaqin qarindoshlarining xavfsizligini ta'minlash taqozo etilgan hollarda.

⁴ O'zbekiston Respublikasi. "Davlat sirlarini saqlash to'g'risida"gi qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son

⁵ O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 11.05.2023-y., 03/23/841/0270-son

Demak, Jinoyat protsessual kodeksida nazarda tutitlgan ayrim hollarda tashqari barcha ishlar ochiq sud majlisida ko'rib chiqilar ekan. Jinoyat protsessual kodeksida hamma sudlarda ishlar ochiq ko'riladi deb, quyi, o'rta va yuqori bo'g'in sudlarida ham ishlar oshkora tartibda ko'rilishiga ishora qilinmoqda. Ya'ni jinoiy ish apelyatsiya, kassatsiya, takroriy kassatsiya tartibida ko'rilishidan, tuman, shahar, viloyat, Oliy Sud miqyosida ko'rilishidan qat'iy nazar oshkora tartibda ko'rib chiqiladi.

Jinoyati ishini sudda oshkora tartibda ko'rishning ham odil sudlovning mustaqilligi faoliyati putur yetkazayotgan jihatlari ham yo'q emas. Xususan, Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilayotgan jinoyat ishi bo'yicha sud hujjatlari jamoatchilik talab qilgan yo'sinda qabul qilinayotganligi hech kimga sir emas. Bunda Sudlar mustaqilligining amaliy ravishda to'liq ifoda etilmayotganligini isbotidir.

Ommaviy axborot vositalari orqali jinoyat ishlari keng jamoatchilikka taqdim etilgan hollarda sudlanuvchilarning shaxsiy hayot daxlsizlik huquqlari buzilib, keyingi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi holatlari kuzatilmoqda. Xususan, xorij tajribasi asosida sudlanuvchining shaxsiga doir ma'lumotlarni tarqatishni cheklash, uni audio-videotasvirga olishni ta'qiqlash to'g'risida normativ hujjat qabul qilish ehtiyoji tug'ilgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlarga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki, hozirda sud muhokasining oshkoraligini ta'minlash uchun ko'pgina islohotlar amalga oshirilayotgan va bular qonuniy asosda milliy jinoyat protsessual qonunchilik tizimida aks etayotgan bo'lsa-da, bir qator kamchiliklardan holi emas.

Jumladan, **AQSH** jinoyat protsessual qonunchiligiga e'tibor qaratsak, unda ishni yopiq ko'rish uchun yetarli asoslar mavjud bo'lganda, ishni yopiq ravishda ko'rmasdan cheklangan holda, muqobil variantlarni inobatga olib, aralash tizim yo'lga qo'yilishi mumkinligi o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari **Kanada**da Federal sud jarayonlarida ochiqlikni taqiqlash kamdan-kam hollarda talab qilinadi yoki qo'llaniladi. Biroq, agar advokat ushbuni taqiqlash to'g'risida iltimosnoma kiritsa, iltimos sudning veb-saytidagi protsessual hujjatda paydo bo'ladi. Muayyan ish bilan qiziqqan ommaviy axborot vositalari vakillari sud Index va Docket orqali sud jarayonini yaqindan kuzatib borishlari tavsiya etiladi. Yopiq Sud majlisida ko'rish to'g'risida da'vo arizasi berilganda, ular sudda e'tiroz bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual qonunchilik tizimida faqatgina sudlarning rasmiy chiqargan hukm va boshqa hujjatlarini

olishimiz mumkin bo'lib, sud muhokamasiga tegishli, jumladan sud majlisi bayonnomasidan tanishish vakolatiga ega emasmiz. Shu sababli mening **birinchi taklifim**, sudlarning rasmiy saytlarida sud majlisi bayonnomasini ham joylashtirish.

Bundan tashqari, yuqoridagi taklifni joriy etish yopiq sud majlisida istisnolarni keltirib chiqarish tabiiy. Jumladan, agar sud muhokamasi yopiq tarzda amalga oshirilsa, bunday holatda sud majlisi bayonnomasi Kanadadagi tartibga asosan, **ya'ni oshkor qilmaslikka asos bo'lgan hujjat ilova qilgan holda** birlashtirilishi kerak degan yakunga kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.Oliy Majlis Axborotnomasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son;
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2023-y., 03/23/841/0270-son;
3. O'zbekiston Respublikasi. "Davlat sirlarini saqlash to'g'risida"gi qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son;
4. O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 11.05.2023-y., 03/23/841/0270-son;
5. O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonuni Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son
6. "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi qonun. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son
7. "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risida"gi qonun.O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son;
8. Sud hukmi to'g'risida"gi Oliy sud Plenumining 07-son qarori.23.05.2014;
9. "Sud muhokamasi oshkoraligini va sudlov faoliyatiga doir axborot olish huquqini ta'minlash to'g'risida"gi Oliy sud plenumining 04-son qarori.21.02.2020;
10. Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. // Mualliflar jamoasi. / yu.f.d., dots. G.Z.To'laganova va yu.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida –Toshkent: TDYU nashriyoti, 2016;

